

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасва Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридиневич
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхураевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Баҳадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Хамидовна Муртазаева ЖЕНСКАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ УЗБЕКСКОГО МЕНТАЛИТЕТА.5	5
2. Naim Xalimovich Oblomurodov O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA ATROF-MUHIT VA EKOLOGIYA HUQUQLARIGA OID KAFOLATLAR.....11	11
3. Манзура Муталибовна Аминова ИЛК УЙҒОНИШ ДАВРИ ШАКЛЛАНИШИДА ЎРТА ОСИЁ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.16	16
4. Xamdani Xamidjanovich Matyakubov QUYI AMUDARYO HUDUDIDA URUG‘CHILIK TUZUMINING PAYDO BO‘LISHI MUAMMOSI VA UNING TARIXSHUNOSLIK MASALALARI TAHLILI.....25	25
5. Shahzoda Shavkatjon qizi Yigitaliyeva XONZODABEGIM VA UNING TEMURIYLAR DAVLATIDA TUTGAN O‘RNI.....31	31
6. Usmonbek Karimovich Nishonov UMARSHAYX MIRZONING SIYOSIY FAOLIYATI.....35	35
7. Nurali Ollomurodov SURXONDARYO VA QASHQADARYO VILOYATLARIDA AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASH SOHASIDAGI MUAMMOLARI TAHLILI (XX ASRNING 50-60 YILLARI MISOLIDA).....40	40
8. Мафтунахон Юлдашевна Рузикулова МАРКАЗИЙ ФАРҒОНАНИНГ СУҒОРИЛИШИ ТАРИХИГА ДОИР МАНБАЛАР ТАҲЛИЛИ.....44	44
9. Малика Саидмуродова ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (1991-2023 гг.).....53	53
10. Nargiza Sodiqova ISMOILBEK GASPIRINSKIYNING “TURKISTON SAYOHATLARI” ASARIDA BUXORO TARIXI MASALALARI.....59	59
11. Nodira Odiljonovna Toliboyeva O‘ZBEKISTONDA TA’LIM TIZIMIDA OLIB BORILAYOTGAN DAVLAT SIYOSATIDAGI O‘ZGARISHLAR.....64	64
12. Nodira Ibragimovna Xasanova MA’NAVIYATNING TARIXIY ILDIZLARI.....70	70
13. Зиёдулла Тоирович Холбоев ҚАЛИЯТЕПА ШАҲАР ЁДГОРЛИГИНИНГ МУДОҒАА ТИЗИМИ.....73	73
14. Farhod Jumaboyevich Hojiyev O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR SIYOSATI: TARIX VA BUGUN.....82	82

Nargiza Sodiqova,
ZARMED universiteti o'qituvchisi
nagisodiqova@gmail.com

ISMOILBEK GASPRINSKIYNING “TURKISTON SAYOHATLARI” ASARIDA BUXORO TARIXI MASALALARI

For citation: Nargiza Sodikova. ISSUES OF THE HISTORY OF BUKHARA IN “JOURNEYS OF TURKISTAN” BY ISMAIL GASPRINSKY. Look to the past. 2024, Special issue 2, pp.59-63

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14610071>

ANNOTATSIYA

Maqola Turkistondagi jadidchilik harakatining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatgan siymolardan biri Ismoil Gasprinskiyning 1893-yil yozida Buxoro amirligiga qilgan sayohati davomida ko'rganlarini yozib qoldirgan esdalik kitobi “Turkiston sayohatlari”ning sharhiga bag'ishlanadi. Ushbu maqolada XIX asr oxiridagi Buxoro amirligiga qarashli shaharlar, ulardagi ijtimoiy-iqtisodiy hayot, madarasalardagi ta'lim tizimi borasidagi Ismoil Gasprinskiyning fikrlari tahlil qilinadi. Bundan tashqari Ismoil Gasprinskiyning Buxoro amiri va davlat amaldorlari bilan bo'lgan suhbat taassurotlar ham aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: usuli jadida, verst, “Xo'jai sibyon”, haftiyak, kalomi qadim, qo'shbegi, “Tarjimon” gazetasi, musofirxona.

Наргиза Содикова,
Преподаватель Университета ЗАРМЕД
nagisodiqova@gmail.com

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ БУХАРЫ В «ПУТЕШЕСТВИЯХ ПО ТУРКИСТАНУ» ИСМАИЛА ГАСПРИНСКОГО

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена рецензии на мемуары «Путешествия по Туркестану», написанные Исмаилом Гаспринским, одним из деятелей, оказавших большое влияние на формирование джадидистского движения в Туркестане, во время его поездки в Бухарский эмират летом 1893 года. В статье анализируются взгляды Исмаила Гаспринского на города Бухарского эмирата в конце XIX века, их социально-экономическую жизнь, образование. система в медресе. Кроме того, отражены впечатления от беседы Исмаила Гаспринского с бухарским эмиром и государственными чиновниками.

Ключевые слова: Усули джадид, верста, «Ходжай Сибион», хафтияк, калом кадым, кошбег, газета «Тарджимон», мусофирхона.

Nargiza Sodiqova,
Teacher of ZARMED University
nagisodiqova@gmail.com

ISSUES OF THE HISTORY OF BUKHARA IN “JOURNEYS OF TURKISTAN” BY ISMAIL GASPRINSKY

ABSTRACT

The article is devoted to the review of the memoir "Travels of Turkestan" written by Ismail Gasprinsky, one of the figures who had a great influence on the formation of the Jadidist movement in Turkestan, during his trip to Bukhara Emirate in the summer of 1893. This article analyzes Ismail Gasprinsky's views on the cities belonging to the Bukhara Emirate at the end of the 19th century, their socio-economic life, and the education system in madrasahs. In addition, the impressions of Ismail Gasprinsky's conversation with the Bukhara emir and state officials are also reflected.

Index Terms: usuli jadida, verst, "Khojai Sibyon", haftiyak, kalomi kadim, koshbegi, "Tarjimon" newspaper, musofirxona

1.Mavzuning dolzarbligi:

Buxoro amirligining XIX asr oxirlaridagi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy tarixini o'rganishda arxiv hujjatlari, matbuot nashrlari bilan bir qatorda esdaliklar tarzida yozilgan kundaliklar hamda xotiralar ham muhim o'rin tutadi. Ismoil Gaspirinskiyning "Turkiston sayohatlari" ana shunday asarlardan biridir. Bu asar asosida Buxoro amirligidagi ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayot haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin. Asar - muallifning bevosita boshidan o'tkazganlari va ko'rganlari asosida yozilganligi bilan ham ahamiyatlidir.

2.Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Tadqiqotda tarixiy metodlar tarixiylik, ilmiylik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, ketma-ketlik, xolislik tamoyillari asosida yoritilgan. Ismoil Gasprinskiyning Buxoro amirligiga sayohatlari hamda Turkistondagi jadidchilik, yangi usul maktablarining tashkil etilishidagi o'zni masalalari B.Qosimov (1992), Z.Abdurashidov (2008), U.Dolimov (2006) va boshqa qator olimlarning asarlarida o'z aksini topgan. Shuningdek, Ismoil Gaspirinskiyning "Tarjimon" gazetasida e'lon qilgan maqolalarida ham ushbu safar taassurotlari va natijalari bayon etilgan.

3.Tadqiqot natijalari:

Jadidchilikni, jumladan, maktab-maorif haqidagi yangicha nuqtai nazarni bevosita hayotga tadbiiq etish yo'lida tinimsiz xizmat qilgan Ismoil Gaspirinskiy shaharma-shahar, yurtma-yurt yurib, o'z fikr-qarashlarini keng xalq ommasiga kirib borishiga harakat qildi. Joylarda ziyolilar, amaldorlar bilan uchrashib, ularga "usuli jadid"ning afzalliklarini tushuntirdi, namuna darslar o'tkazdi[8;46].

Amir Abdulahadxon taklifiga binoan, 1893 yil 10 may kuni Ismoil Gaspirinskiy Buxoro amirligiga qarab yo'l oladi va o'z sayohati taassurotlari asosida "Turkiston sayohatlari" nomli asarini yozadi. Ushbu asar "Tarjimon" gazetasining 1893 yilgi 29-38 sonlarida va boshqa bir qismi 40-43 sonlarida bosilgan bo'lib [1;79], Tohir Qahhor tomonidan qrim-tatar tilidan o'zbekchaga o'girilib, "Jahon adabiyoti" jurnalida nashr etilgan [4;78].

Ismoilbek Gaspirinskiyning "Sayohatnomasi"ni o'qir ekanmiz, 124 yil oldin obod va farovon Buxoro shahri, uning tarixiy obidalari, bozorlari va Bahouddin Naqshband maqbarasining musulmon sharqi uchun eng buyuk ziyoratgoh ekanligini bilib olamiz. Xulosa qilib aytganda, ushbu asar XIX asr oxirida Buxoro amirligi, Kavkaz va Qrim xalqlarining ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy tarixini o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Ismoilbekning Buxoro amirligi haqidagi dastlabki taassurotlari Chorjo'y bekligidan boshlanadi. U beklilik haqida: "Yangi bir dunyoga kelgandek, ko'nglimiz nurlarga to'ldi, latif bir viloyat bag'rida edik. Atrof don-dun dalalari, mevali bog'lar, terakzorlar va tolzorlar, sharqirab oqayotgan ariqlar bilan bezangan edi. Bu yashillik orasida paxsali imoratlar, qal'alar, qishloqlar, qo'rg'onu qo'rg'onchalar... Bu go'zal yerlar Buxoro xonligining Chorjo'y bekligiga mansub ekan" [4;88], - deydi.

Yangi Buxoro (hozirgi Kogon) temir yo‘l bekatiga yetib kelib, reja va rus uslubiga ko‘ra qurilayotgan kichik shaharchadagi yevropacha musofirxonada joylashadi. Siyosiy agent Lessar Rossiyada bo‘lgani sababli uning o‘rinbosari Klem bilan uchrashadi. Turkiy va forsiyda bemalol gaplasha oladigan, har jihatdan ma'lumoti yetuk, xushmuomala, tabiati o‘ta nozik, yoqimli, madaniyatli ma'mur, sharqcha nazokat sohibi bo‘lgan Klem Ismoil Gaspirinskiyda yaxshi taassurot qoldiradi. Klemga Buxoroga kelishi sabablarini aytgach, Buxoro shahriga qarab yo‘l oladi.

Amir Abdulahadxon topshirig‘iga binoan tosh yotqizilgan temir yo‘l bekati va Buxoro orasidagi 11 verstlik (11,66 km) yo‘ldan borar ekan, amirning bu bunyodkorlik ishini xalqparvarlik samarasi, deb ataydi. [5]

Ismoilbek o‘z asarida Buxoro amirligining poytaxti bo‘lgan Buxoro shahri haqida quyidagilarni yozadi: “Buxoroyi sharif atrofi bog‘ bilan o‘ralgan tekislikdagi go‘zal bir shahardir. Atrofi qalin va yuksak devorlar bilan o‘ralgan qal‘adir. Temir bilan qoplangan katta darvozalaridan shaharga kiriladi. Ular oqshomdan so‘ng berkitiladi. Kechasi kirgan-chiqqanlar alohida so‘roq savolga tutilib, so‘ngra yo‘l ochiladi. Rusiya fuqarolari uchun darvozalar har vaqt ochiqdir. Lekin Buxoro fuqarosi oqshomdan keyin shaharga kirib-chiqmaydir, qadimdan odat shundaydir.

Shahardagi uylar asosan, bir qavatlidir va paxsadan tiklangandir. Faqat ayrim karvonsaroylar, madrasalar va masjidlar toshdan va g‘ishtdan bino qilingandir. Shahar ichida bog‘lar, maydonlar keng emas, bozoru ko‘chalar juda tor. Har kim qal‘a ichida yashashni istagani uchun shahar o‘ta tiqilinch, yer va uylar qimmat [4;89].

Shaharning ko‘chalari va bozorlari har kuni supiriladi; to‘plangan turli chiqindilar hammomlarda yoqib yuboriladi, shu bois ila shahar toza va pokizadir.

Ichimlik suvi hovuzlardan olinadi. Bu suvlar ariqlar vositasida Zarafshon daryosidan keladi. Yozda ba‘zan 10-15 kun suv to‘xtab qolganidan hovuzlarda suv buzilsa-da, xalq o‘rganib qolgani uchun ichaveradi. Hovuzlarda suv aynishi natijasida omma orasida rishta kasalligi tarqalar ekan”[4;93].

Shaharga ta‘rif berishda davom etib, “Buxoroda Rusiyaning mukammal faoliyat yuritadigan pochta va telegrafxonasi bor. Ma‘murlari rusdir, ammo pochtaxona harajatidan ortiq hisobdagi pul oyma-oy Buxoro xazinasiga topshiriladi.

Buxoro bozorlari judayam kattadir. Barchasining usti yopiq, tongdan shomgacha nihoyatda gavjum... Do‘konlar katta-kichik, yerdan shiftgacha liq-liq molu mato. Buxoro bozorlarida Rusiya, Buxoro, Turkiston ashyolaridan har turlisi va Xitoy, Eron, Hindiston va ingliz davlatlaridan keltirilgan anvoyi tovarlar ham sotilmoqdadir. Bozorlar orasida alohida karvonsaroylar bor, ular ham molu mehmonga to‘ladir. Buxoro bozorlariga bir-bir nazar tashlansa, uning Turkiston o‘lkasida eng birinchi mahalliy savdo-sotiq maskani ekani ayon bo‘ladir” [4;92], - deb ta‘rif beradi.

Toshkentda bo‘lgan chog‘ida shaharni Samarqand va Buxoro bilan solishtirib: “Musulmonlar yashaydigan Toshkentning qurilishi Buxoro va Samarqandga o‘xshaydi, ko‘chalari tor va aholi tig‘iz joylashgan. Toshkentdagi masjid va madrasalar qanchalar ulkan va chiroyli bo‘lmasin, Buxoro va Samarqanddagi bunday imoratlar bilan bo‘y o‘lchasholmaydir. Bozorlari ham Buxoronikiday mol-matoga to‘la va boy emas” [4;97], - deb yozadi.

Ismoilbek shaharga kirishi bilan hukumat markazi bo‘lgan arkka boradi. Amir Abdulahadxon Shahrisabzda bo‘lgani uchun Buxoro hukumatini qo‘shbegi boshqarayotgan edi. U Ismoilbek Gaspirinskiyni juda yaxshi kutib oladi. Qo‘shbegi Ismoilbek ko‘ksidagi “Buxoroyi sharif” oltin nishonini ko‘rib, unga qayerda berilganligini so‘raydi. Shunda u amir Abdulahadxon Bog‘chasaroyga tashrif buyurganlarida ushbu nishonni unga tortiq qilganlarini aytadi. I.Gaspirinskiy asarida qo‘shbegini “45-46 larga kirgan saodatmand vazir janoblari barvasta, qora soqolli bag‘oyat chiroyli qiyofadagi bir odamdir” [4;90], deb ta‘riflaydi.

O‘sha kuni xazinachi Ostonaqul parvonachi va shayxul islom maqomidagi qozikalon Badriddin bilan uchrashadi. Qozikalon bilan usuli jadida, ya‘ni 6 oyda o‘qish-yozishni o‘rganilayotgan yangi usuldagi maktablar xususida gaplashib, unga o‘zi yaratgan “Xo‘jai sibyon” (Bolalar murabbiysi) nomli alifbo darsligini hadya etadi [2;14]. Qozikalon Ismoilbekning nima demoqchiligini darhol fahmlab: “Bu kabi alifbo forsiyda bo‘lsa, bu yerlarda yanada rag‘bat-la qarshilanardi” [4;92], - deb javob beradi.

Ismoilbek Gaspirinskiy Ostonaqul parvonachini “Juda yosh va fahmi o‘tkir odamdir. Buxoroning moliya boshqaruvi va xazinasining hisob-kitobi uning qo‘lida”, - deb, qozikalonni esa “Oq soqolli, muloyim chehrali bir ulamodir. Bir ko‘rishdayoq bu odamni yoqtirib qoldim. Bir oz suhbatlashishim bilanoq uning ko‘p tafakkurli, fahmi maydon zot ekanligini angladim. Qozikalon Buxoroyi sharifning qozisidir, ya‘ni Istanbul shayxulislomi maqomidadir”, - deb ta‘riflaydi.

Ismoilbek Elchixona mahallasidagi saroyga joylashtiriladi. Buxoroda 4 kun bo‘lib, shaharni tomosha qiladi. Buxoro masjid va madrasalarini ko‘radi. U kelgan vaqtda talabalar ta‘tilga chiqib ketgani uchun madrasalar bo‘sh bo‘lgan. Shunga qaramay, bir qator madrasalarni kirib ko‘rib, bir-ikki talaba bilan suhbatlashadi. Madrasalarning barchasida o‘qitish eski usulda ekanidan, arabiy ilmlar va adabiyotdan boshqa fanlar o‘qitilmasligidan afsuslanadi. Boshlang‘ich maktablardagi ahvoldan tashvishlanib: “Bizning mahalliy maktablardagi kabi alifbe, haftiyak, kalomi qadim o‘qiladir. Bu yerda usuli jadida, ya‘ni yangi usulda o‘qitish yo‘q, fununi aqliyadan, turli fanlardan dars berilmaydir” [2;67], - deydi.

Madrasalardagi ta‘lim tizimi haqida: “Oliy madrasalarda diniy ilmlar yuksak saviyada o‘qitiladi. Lekin mo‘g‘ullar bosqinidan so‘ng islom o‘lkalari uchragan inqiroz va qoloqlikdan Buxoro ham mustasno emasdir. O‘tmish davrlarda e‘tibor qozongan astronomiya, tib, handasa, kimyo va boshqa fanlar keyingi zamonlarda bu yerda unutilib yuborilgan. Umidvormizki, Tehronda, Istanbulda, Misrda, Bombeyda yangidan jonlangan bu tur ilmlar Buxoroyi sharifda ham tirilib qolar...” [4;93], - deb yozadi.

Ismoilbek Gaspirinskiy Buxoro shahri yaqinidagi Bahouddin Naqshband ziyoratgohiga boradi. Hazrat Bahouddin asos solgan tariqatdan 200 qadar darvesh borligini, ziyoratga Xitoy, Qoshg‘ar, Hindiston, Afg‘oniston va Turkistonning har tarafidan ziyoratchilar kelib-ketishini aytib: “Sharq musulmonlari uchun bundan buyuk ziyoratgoh yo‘qdir” [4;93], - deydi.

Ziyoratdan qaytib, qo‘shbegi bilan uchrashganida, amir Ismoilbek Gaspirinskiy bilan Qurbon hayiti arafasida uchrashishga istak bildirgani va uni olib ketish uchun Shahrisabzdan Samarqandga fayton yuborishini aytadi. Ismoil Gaspirinskiy u vaqtgacha, Samarqand va Toshkent safarlarida bo‘lishini, Samarqandga qaytganini telegramma orqali bildirishini aytadi.

Samarqandga qaytgan Ismoilbek Bokudagi do‘stlaridan biri muallim Majid G‘anizoda (Sulton Majid G‘anizoda (1886-1937) – o‘qituvchi va adib. Ozarbayjonda yangi maktablar ochilishida, ona tilidagi dars kitoblarning yozilishida, yangi matbuot va teatrlarning yaratilishida muhim xizmatlar ko‘rsatgan ziyolidir.) afandini uchratadi. Ikkalasi amir tomonidan yuborilgan faytonda Shahrisabzga yo‘l oladi.

Shahrisabzga yetib kelishganda, ularni mahalliy bek Nasrullohxon kutib oladi va bayram namozidan so‘ng amir ularni qabul qilishlarini bildiradi. 12 iyun kuni amir Abdulahadxon Ismoil Gaspirinskiy va Majid G‘anizodani qabul qiladi. Amir Ismoilbekka va‘dasini bajarib, uning huzuriga kelgani uchun minnatdorchilik bildiradi. Ismoil Gaspirinskiy bilan yolg‘iz so‘zlashib olish uchun ikkinchi bor huzuriga chaqirganda, amir undan Rusiyadagi sayohatlari haqida so‘raydi. U Rusiyadagi ta‘lim tizimi haqida qisqacha ma‘lumot beradi. Amir Abdulahad o‘zining tez-tez Peterburgga borib turishini quyidagicha izohlaydi: “Sulh va osoyish butunlay ta‘minlansa, xudovandi olamning lutfi ila adhu boshqaruvimga omonat qilinmish yuz minglarcha musulmon fuqaroning tinchligu iqbolidan boshqa fikrim va qayg‘um yo‘qdir”[3;22], - deydi. Amir unga va Majid G‘anizodaga qimmatbaho hadyalar tortiq qilib xayrlashadi. 1894 yil Ismoil Gaspirinskiyning Turkiston safaridan bir yil o‘tib, amir Sayyid Abdulahadxon topshirig‘i bilan Buxoroda “Muzaffariya” jadid maktabi, 1897 yili esa “Po‘stindo‘zon” mahallasida yana bir yangi usul maktabi ochildi [8].

4.Xulosa:

Ismoilbek Gaspirinskiyning “Sayohatnomasi”ni o‘qir ekanmiz, 131 yil oldin obod va farovon Buxoro shahri, uning tarixiy obidalari, bozorlari va Bahouddin Naqshband maqbarasining musulmon sharqi uchun eng buyuk ziyoratgoh ekanligini bilib olamiz. Xulosa qilib aytganda, ushbu asar XIX asr oxirida Buxoro amirligi, Kavkaz va Qrim xalqlarining ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy tarixini o‘rganishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

Iqtiboslar /Сноски /References

1. Абдурашидов З. Аннотированная библиография Туркестанских материалов в газете «Таржуман» (1883-1917). Япония, 2011. - 133 с. (Abdurashidov Z. Annotated bibliography of Turkestan materials in the newspaper "Tarzhuman" (1883-1917). Japan, 2011. - 133 p.)
2. Абдурашидов З. Исмаил Гаспиринский ва Туркистонда жадидчилик. - Тошкент, 2008. (Abdurashidov Z. Ismail Gaspirinsky and Jadidism in Turkestan. - Tashkent, 2008)
3. Долимов У. Туркистонда жадид мактаблари. - Тошкент: "Университет", 2006. 126 б. (Dolimov U. Modern schools in Turkestan. - Tashkent: "University", 2006. - 126 p.)
4. Исмоил Гаспринский ва Туркистон. - Тошкент: "Шарқ", 2005. 287 б. (Ismail Gasprinsky and Turkestan. - Tashkent: "Sharq", 2005. 287 p.)
5. Исмоилбек Гаспарали. Туркистон саёхатлари (Крим-татар тилидан Тохир Қаххор таржимаси) // "Жаҳон адабиёти", № 10, 2010. (Ismailbek Gasparali. Travels of Turkestan (translated from Crimean-Tatar by Tahir Qahhor) // "World Literature", No. 10, 2010).
6. Исмоил Гаспиринский. Амир томонидан муҳаррирнинг қабул қилиниши // "Таржимон" газетаси, 1893 йил 10 феврал. № 5. (Ismail Gaspirinsky. Acceptance of the editor by the Amir // "Tarjimon" newspaper, February 10, 1893. No. 5).
7. Исмоил Гаспиринский. Амир Саййид Абдулаҳадхон // "Таржимон" газетаси, 1892 йил 31 июл. № 27. (Ismail Gaspirinsky. Amir Sayyid Abdulahadkhan // "Tarjimon" newspaper, July 31, 1892. No. 27).
8. Исмоилбек Гаспарали. Бухородан мактуб. // "Таржимон" газетаси, 1897 йил 22 июл. (Ismailbek Gasparali. A letter from Bukhara. // "Tarjimon" newspaper, July 22, 1897).
9. Қосимов Б. Исмоилбек Гаспрали. - Тошкент, 1992. 47 б. (Kasimov B. Ismailbek Gasprali. - Tashkent, 1992. 47 p.).
10. E.Lazzerini. From Bakhchisarai to Bukhara in 1893: Ismail Bey Gaspirinskii's Journey to Central Asia. – Central Asian Survey, Vol.3, №4.

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000